

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISHNING USTUVOR YO`NALISHLARI

ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

PRIORITIES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND LIBERALIZATION

Jumayeva Vazira Azim qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” yo`nalishi 2-kurs talabasi

E-mail: vazirajumayeva2311@gmail.com

Ilmiy rahbar: Niyazova Nozima Ilhom qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160312>

Annotatsiya: XXI asr iqtisodiyotining asosiy vazifalari orasida iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish muhim o`rin tutadi. Bu jarayon davlatning iqtisodiyotdagi rolini qisqartirish va bozor mexanizmlarini faollashtirish orqali amalga oshiriladi. Iqtisodiy liberallashtirishning asosiy maqsadi – iqtisodiy samaradorlikni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish, ish bilan ta`minlash darajasini yuksaltirish hamda aholining turmush darajasini yaxshilashdir. Bu jarayon soliq siyosatining optimallashtirilishi, mehnat bozori va investitsiyaviy muhitning isloh qilinishi, shuningdek, innovatsiya va infrastruktura sohalarida o`zgarishlar kiritishni o`z ichiga oladi. Iqtisodiyotni liberallashtirish global raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta`minlash uchun zarurdir. Mazkur maqola iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo`nalishlarini, shu jumladan, iqtisodiy siyosat, investitsiya muhiti, tashqi savdo, moliya bozorlarining rivojlanishi va institutsional islohotlar kabi asosiy omillarni o`rganadi.

Аннотация: Среди основных задач экономики XXI века важное место занимают развитие и либерализация экономики. Этот процесс осуществляется за счет снижения роли государства в экономике и активации рыночных механизмов. Основная цель экономической либерализации – повышение экономической эффективности, привлечение инвестиций, повышение уровня занятости и улучшение уровня жизни населения. Этот процесс включает в себя оптимизацию налоговой политики, реформирование рынка труда и инвестиционной среды, а также изменения в сфере инноваций и инфраструктуры. Экономическая либерализация необходима для повышения глобальной конкурентоспособности и обеспечения экономической стабильности. В данной статье рассматриваются приоритеты экономического развития и либерализации, включая такие ключевые факторы, как экономическая политика, инвестиционный климат, внешняя торговля, развитие финансовых рынков и институциональные реформы.

Abstract: Among the main tasks of the economy of the 21st century, the development and liberalization of the economy occupy an important place. This process is carried out by reducing the role of the state in the economy and activating market mechanisms. The main goal of economic liberalization is to increase economic efficiency, attract investments, raise the level of employment and improve the standard of living of the population. This process

includes optimization of the tax policy, reform of the labor market and investment environment, as well as changes in the areas of innovation and infrastructure. Liberalization of the economy is necessary to increase global competitiveness and ensure economic stability. This article examines the priorities of economic development and liberalization, including key factors such as economic policy, the investment climate, foreign trade, the development of financial markets, and institutional reforms.

Kalit soʻzlar: iqtisodiy siyosat, innovatsiya, investitsiya, raqobatbardoshlik, raqamli iqtisodiyot, yashil transformatsiya, bozorlarni erkinlashtirish, globalizatsiya, diversifikatsiya, texnologik taraqqiyot, ijtimoiy tadbirkorlik, taʼlim tizimi.

Ключевые слова: экономическая политика, инновации, инвестиции, конкурентоспособность, цифровая экономика, зеленая трансформация, либерализация рынка, глобализация, диверсификация, технологическое развитие, социальное предпринимательство, система образования.

Key words: economic policy, innovation, investment, competitiveness, digital economy, green transformation, market liberalization, globalization, diversification, technological development, social entrepreneurship, education system.

Kirish (Введение/Introduction)

Iqtisodiyotni rivojlantirish davlatning iqtisodiy quvvatini oshirish, ishlab chiqarish hajmini koʻpaytirish, yangi ish oʻrinlarini yaratish va aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan faoliyatdir. Yangi texnologiyalar va innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Ular ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratadi va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Xalqaro savdo iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim qismidir. Ular davlatlarga oʻz mahsulotlarini xalqaro bozorlarda sotish va xorijiy mahsulotlarni import qilish imkonini beradi, bu esa iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga va oʻsishiga yordam beradi. Iqtisodiyotni liberallashtirish iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan cheklashlarni kamaytirish yoki yoʻq qilish jarayonidir. Bozorlarni erkinlashtirish, yaʼni savdo va investitsiyalar uchun cheklovlarni olib tashlash iqtisodiyotning samaradorligini oshiradi va xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish har bir mamlakatning barqaror oʻsishi va farovonligini taʼminlashning asosiy omillaridan biridir. Bu jarayon mamlakatlarning iqtisodiy siyosatini, investitsiya muhitini yaxshilash, tashqi savdo va moliya bozorlarini kengaytirish hamda institutsional islohotlarni oʻtkazish orqali amalga oshiriladi. Iqtisodiyotni liberallashtirish davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish va xususiy sektorning rolini kuchaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishni maqsad qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Har bir davlatning rivojlanishi, gullab-yashnashi bevosita iqtisodiyot bilan bogʻliq. Hozirgi kunda esa iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish muhim masalalardan biridir. Liberalizatsiya yoki liberallashtirish keng atama boʻlib, qonunlar, tizimlar yoki fikrlarni unchalik jiddiy boʻlmagan holga keltirish amaliyotiga ishora qiladi, odatda, muayyan hukumat qoidalari yoki cheklovlarini bartaraf etish maʼnosida keladi. Bu tushuncha koʻpincha, iqtisodga nisbatan qoʻllaniladi, bu yerda u iqtisodiyotni liberallashtirish, iqtisodiy faoliyatga (muayyan yoʻnalishga) qoʻyilgan cheklovlarni olib tashlash yoki kamaytirishni anglatadi.

Biroq, liberallashtirish, masalan, giyohvand moddalarni liberallashtirishni tavsiflashda, dekriminalizatsiya yoki qonuniylashtirishning sinonimi sifatida ham qo'llanilishi mumkin (ilgari noqonuniy bo'lganidan keyin biror narsani qonuniy qilish harakati).

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Soliq siyosatini liberallashtirish: soliq stavkalarini optimallashtirish orqali xususiy sektorning faolligini kuchaytirish;

Investitsiyalarni jalb qilish: investitsiyaviy muhitni yaxshilash va chet el investitsiyalarini jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish;

Mehnat bozorini isloh qilish: mehnat bozorini raqobatbardosh va moslashuvchan qilish orqali ish bilan ta'minlash darajasini oshirish;

Innovatsiya va texnologiyalarni rivojlantirish: innovatsiyalar va yangi texnologiyalarga investitsiya kiritish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va raqobatbardoshligini oshirish;

Infrastrukturani modernizatsiya qilish: transport, kommunikatsiya va energetika sohalarida infrastrukturani yaxshilash orqali iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyotga alohida to'xtalish lozim. Raqamli iqtisodiyot internet va raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan iqtisodiyotni anglatadi. Raqamli iqtisodiyotda bir qator zamonaviy texnologiyalar qo'llaniladi, ular iqtisodiyotning turli sohalarida samaradorlikni, innovatsiyani va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Ammo iqtisodiy o'sishga to'g'anoq bo'layotgan 2 muammoning biri internet sifati va tezligining pastligi, narxlarining yuqoriligi bo'lsa, ikkinchisi vaqtinchalik propiska masalasi bilan bog'liq. Haqiqat shundaki, internet tezligi va sifati qancha ortsa, mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmi shuncha ko'tariladi.

Raqamli iqtisodiyotning globalizatsiyaga ta'siri keng qamrovli va chuqurdir. Quyida raqamli iqtisodiyotning globalizatsiyaga qanday ta'sir qilishi haqida asosiy jihatlar keltirilgan:

Savdo chegaralarining pasayishi. Raqamli iqtisodiyot, mahsulot va xizmatlarning xalqaro darajada savdosini osonlashtiradi. Elektron tijorat platformalari orqali kompaniyalar chegaralarni kesib o'tishsiz global bozorlarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Aloqa va hamkorlikning kengayishi. Raqamli texnologiyalar, masofaviy ishlash imkoniyatlari va raqamli aloqa vositalari orqali dunyo bo'ylab hamkorlik qilish va loyihalarni boshqarishni osonlashtiradi.

Innovatsiya va bilimning tarqalishi. Raqamli iqtisodiyot, yangi g'oyalar va texnologiyalarning tez tarqalishini rag'batlantiradi. Bu dunyo bo'ylab innovatsion yechimlarning tezroq qabul qilinishiga olib keladi.

Iqtisodiy o'sishning yangi manbalari. Raqamli iqtisodiyot yangi biznes modellari va ish o'rinlari yaratish orqali iqtisodiy o'sishning yangi manbalarini ochib beradi. Bu, xususan, dasturiy ta'minot, ma'lumotlar tahlili va raqamli marketing sohalarida seziladi.

Mijozlarga xizmat ko'rsatishning globalizatsiyasi. Raqamli texnologiyalar yordamida kompaniyalar butun dunyo bo'ylab mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilay oladi. Bu mahsulot va xizmatlarning xilma-xilligini oshiradi va iste'molchilar uchun ko'proq tanlov imkoniyatlarini yaratadi.

Mehnat bozori. Raqamli iqtisodiyot masofaviy ishlash va freelancing kabi yangi mehnat shakllarini rag'batlantiradi, bu esa xalqaro mehnat bozorining o'sishiga yordam beradi.

Ma'lumotlar va raqamli xavfsizlik. Ma'lumotlar oqimi va raqamli xavfsizlik globalizatsiya kontekstida muhim masalalarga aylanadi. Kompaniyalar va davlatlar, ma'lumotlar xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha xalqaro standartlar va qonunlarga rioya qilishlari kerak.

Raqamli bo'linish. Raqamli iqtisodiyotning globalizatsiyaga ta'siri, raqamli bo'linishni ham keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni texnologiyadan foydalanish imkoniyati bo'lmagan jamoalar va mamlakatlar orasida farq paydo bo'ladi. Bu texnologik rivojlanish va raqamli savodxonlikni oshirish orqali hal qilinishi mumkin. Shu bilan birga yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan bir qator qadamlarni o'z ichiga oladi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tiborni oshirish. Quyosh panellari va shamol turbinlari orqali elektr energiyasini ishlab chiqarish.

Gidroenergiya va biomassadan foydalanish. Suv kuchi va orqanik chiqindilardan energiya ishlab chiqarish.

Sanoat jarayonlarini optimallashtirish. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

Elektr transport vositalariga o'tish. Elektr avtomobillar, avtobuslar va velosipedlar kabi atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadigan transport vositalarini qo'llab-quvvatlash.

Tabiatni asrash va tiklash. Daraxtlar ekishni ko'paytirish, tabiatga zarar yetkazuvchi omillarni olib tashlash.

Suv resurslarini samarali boshqarish. Suvni tejash texnologiyalari va suvni qayta ishlash tizimini joriy etish. Xususan, Orol dengizi muammolarini bartaraf etish.

Barqarorlik standartlarini joriy etish. Mahsulotlar va xizmatlar uchun ekologik me'yorlar va standartlarni belgilash.

Quyidagi texnologiyalar raqamli iqtisodiyotning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi:

- 1) Sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'rganish;
- 2) Bulutli hisoblash;
- 3) Big Data (Katta ma'lumotlar);
- 4) Blockchain;
- 5) Internet of Things (IoT);
- 6) Raqamli platformalar va E-Commerce;
- 7) Raqamli xavfsizlik texnologiyalari.

Shuningdek, ta'lim tizimini yanada yaxshilashga e'tiborni kuchaytirish ham juda muhim hisoblanadi. Davlatning taraqqiy topishi uchun sifatli ta'lim muhim ahamiyatga ega. Chunki hozirda rivojlanib borayotgan O'zbekistonda o'z sohasining mutaxassislariga bo'lgan talab juda yuqori. Maktabgacha va maktab ta'lim tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish, xususan, o'quvchilarni to'g'ri yo'naltira olish, yetarli bilim bera oladigan pedagoglardan ta'lim olishini ta'minlash, ta'lim maskanlarini kerakli jihozlar bilan ta'minlashga va iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga e'tiborni kuchaytirish juda muhim. Soha vakillarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirib, ta'lim va tarbiya sifatini nazorat qilgan holda ish ko'rilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Iqtisod rivoji uchun xalqaro savdoning o'rni ham juda katta. Xalqaro savdoning barqarorligi va turg'un o'sishiga bir qator omillar ta'sir o'tkazadi:

xalqaro mehnat taqsimoti taraqqiyoti va ishlab chiqarishning baynalminallashuvi;

asosiy kapitalning yangilanishi, iqtisodiyotning yangi sohalarini yaratish eskilarini rekonstruksiya qilishni tezlatuvchi milliy savdoning o`shishi:

jahon bozorida transmilliy korporatsiyalar (TMK) faoliyatining aktivlashishi;

jahon savdosining ta`riflar va savdo haqidagi Bosh kelishuv tadbirlari asosida muvofiqlash hamda liberalizatsiyalashtirish;

jahon savdosini liberizatsiya qilish ko`pchilik mamlakatlarda importni cheklashni bekor qilish va erkin iqtisodiy hududlar uchun mavjud bojxona poshlininalarini qaytarishga o`tishi;

iqtisodiy integratsiya jarayonlarini rivojlantirish, hududiy to`siqlarni bartaraf etish;

umumiy bozor va erkin savdo hududlarining vujudga kelishi;

sobiq mustamlaka mamlakatlarning siyosiy mustaqillik olishi. Ular orasidan tashqi bozor uchun mo`ljallangan yangi modeli "yangi industrial mamlakatlar"ning ajralib chiqishi.

Maqola bo`yicha xulosa va takliflar

Iqtisodiyot rivoji uchun ayrim g`oya va takliflarga e`tibor berish juda muhim. *Raqqosa iqtisodiyot*. Bu g`oya iqtisodiyotning tez o`zgaruvchan tabiatini ifodalaydi.

Raqqosa iqtisodiyotda davlatlar tez moslashuvchan bo`lishlari, innovatsiyalarni qabul qilishlari va raqobatbardoshligini oshirishlari kerak. Masalan, bu sun`iy intellekt va robototexnika kabi sohalarda yangi texnologiyalarni tezda qabul qilishni o`z ichiga olishi mumkin.

Yashil transformatsiya. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning asosiy yo`nalishlari sifatida atrof-muhitga zarar bermaydigan, barqaror yashil iqtisodiyotga o`tishni ta`kidlash. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiya qilish, "yashil" texnologiyalar va ishlab chiqarish usullarini rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid qonun hujjatlarini liberallashtirishni o`z ichiga olishi mumkin. O`zbekiston agrar-industrial davlat ekanini hisobga olgan holda, qishloq xo`jaligini kerakli texnika-texnologiyalar bilan ta`minlash lozim. Xususan, tomchilab sug`orish tizimi juda katta yutuqlardan biri bo`ldi.

Aqlii shaharlar va raqamli iqtisodiyot. Raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali shaharlar va qishloqlarni aqlii va samaraliroq qilish. Masalan, raqamli iqtisodiyotga o`tish, blockchain texnologiyasi, sun`iy intellekt va ma`lumotlar tahlili kabi sohalarda innovatsiyalarni qo`llab-quvvatlash.

Ijtimoiy tadbirkorlik. Ijtimoiy muammolarni hal qilish orqali iqtisodiy faollikni rag`batlantirish. Ijtimoiy tadbirkorlik, masalan, kam ta`minlangan aholi qatlamlarini ish bilan ta`minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy adolatni ta`minlash kabi maqsadlarga xizmat qiladi.

*Ta`lim va malaka oshirish*. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishda ta`lim va malaka oshirishning muhimligini qayta ko`rib chiqish. Aholining raqamli ko`nikmalarini oshirish, yangi texnologiyalarga moslashuvchanlikni rivojlantirish va doimiy o`rganish madaniyatini qo`llab-quvvatlash.

Xulosa (Краткое содержание/Summary)

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish, mamlakatning barqaror iqtisodiy o`shishini ta`minlash va uning xalqaro raqobatbardoshligini oshirish uchun juda muhimdir. O`zbekiston uchun iqtisodiy siyosatni liberallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash, tashqi savdo va moliya bozorlarini rivojlantirish hamda institutsional islohotlarni amalga oshirish ustuvor vazifalar qatoriga kiradi.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan turli yo`nalishlarda juda katta o`zgarishlar ro`y berdi. Rivojlanishni kuchaytirish uchun nafaqat amaldorlar, balki har bir shaxs birdek mas`ul. Tabiatni asrash, isrofgarchilikni oldini olish, resurslardan unumli foydalanish, atrof-muhitni asrab-avaylash, ilm olish, kasb-hunar o`rganish va shunga o`xshash bir qator amallar har bir shaxsning burchidir. Bu insonlar uchun ham, iqtisodiyot rivoji uchun juda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Murodov A. N. (2020). "Iqtisodiyotni global miqyosda rivojlantirish".
2. Beknozov N. (2005). "Iqtisodiyot nazariyasi" darslik.
3. Soliyev B. V. (2021). "Zamonaviy iqtisodiyot: Asosiy tendensiyalar va istiqbollar".
4. Karimov C. R. (2022). "Iqtisodiy liberallashtirish va uning global ta`siri".
5. Stiglitz J. E. (2002). "Globalization and Discontents".
6. Friedman M. (2002). "Capitalism and Freedom".
7. Rodrik D. (2011). "The globalization Paradox".
8. Mamatqulov X.M. (2008). "Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar".
9. <http://www.razeta.uz>
10. <http://www.xabar.uz>
11. <http://uz.m.wikipedia.org>